

КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Саекеева Райхан Полатовна

ассистент преподаватель
юридического факультета КГУ им. Бердаха
Республика Узбекистан, г. Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7768938>

В Республике Узбекистан ключевыми целями модернизации государства и общества являются совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и усиление гарантий защиты прав и свобод граждан. Важнейшим условием достижения указанных целей является четкое функционирование системы государственного управления, способной обеспечить реализацию осуществляемых реформ.

Вместе с тем, имеют место серьезные недостатки в организации деятельности органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах. В частности, основы организации деятельности органов исполнительной власти не обеспечивают своевременное решение накопившихся проблем на местах, снижающих темпы развития территорий. Отсутствие в отдельных случаях четкого разграничения правового статуса органов исполнительной власти (министерства, государственные комитеты, агентства, комитеты, центры, инспекции) не позволяет определить их конкретное место и роль в государственном аппарате; декларативный характер задач, возложенных на отдельные органы исполнительной власти, недостаточность организационно-правовых механизмов их реализации, дублирование функций и избыточность государственного регулирования отрицательно сказываются на эффективности реализуемых реформ. Выполнение органами исполнительной власти несвойственных им функций, а также наличие значительного квазигосударственного сектора (органы хозяйственного управления, государственные унитарные предприятия), совмещение органами хозяйственного управления государственных регулятивных и хозяйственных функций приводят к чрезмерному государственному регулированию отраслей экономики и социальной сферы и т.д.

Имеющиеся недостатки в системе государственного управления не позволяют обеспечить решение накопившихся проблем на местах.

В условиях проводимой административной реформы органов исполнительной власти требуется ее системное, последовательное продолжение как на уровне Республики Узбекистан, так и Республики Каракалпакстан. Вопросы оптимального построения структуры органов исполнительной власти Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, совершенствования их компетенции в сегодня приобретают особую актуальность.

Для ее решения требуется создание основанной на стройной научной концепции единой правовой модели, условием построения которой является четкое понимание компетенции как важнейшего фактора системной организации исполнительной власти. Как показывает практика ряда государств, ошибки и противоречия в определении компетенции, предметов ведения, функций, полномочий государственных органов, возложение функций без предоставления полномочий для их осуществления являются весьма распространенной проблемой. Методологически верный подход к формированию компетенции государственных органов одной системы по принципу «целого и части» выхолащивается в процессе последовательного обособления структурных элементов системы, в результате чего в рамках даже одного государственного органа отдельные его подразделения, а иногда и должностные лица, обретают самостоятельную правосубъектность как в административном, так и в других отраслях права. Размывание компетенционных начал организации исполнительной власти оказывает негативное влияние на формирование правового статуса органов исполнительной власти [1, 4].

Актуальность рассматриваемого вопроса определяется прежде всего тем, что понятия «компетенция», «функция» и «полномочия» и их соотношение в науке не нашли еще общего понимания. С точки зрения Е.В. Харитоновой, компетенция есть «параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется как компетентность, соответствие лица занимаемому месту» [2, 67-68]. Также в юридической литературе существует мнение, согласно которому компетенция государственного органа складывается из функций и полномочий. При этом под полномочиями подразумевается совокупность его прав и обязанностей [3, 34]. С.А. Авакьян определяет компетенцию как совокупность прав и обязанностей органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, которая закреплена соответствующими законами и иными

нормативными правовыми актами [4, 382]. Изучая понятие, признаки и основные функции органа исполнительной власти, К. Шалкыбаев под функцией в широком смысле слова понимает внешнее проявление свойств какого-либо объекта в определенной системе отношений. При этом автор правомерно обосновывает обусловленность функции органа исполнительной власти государства с его социальной сущностью, стоящими перед ним основными целями и задачами [5, 147-153].

Понятие неразрывно связано с такими правовыми категориями, как правосубъектность, правоспособность, дееспособность. Компетенция государственного органа является особым видом правосубъектности; особый ее характер обусловлен наличием не только законодательно установленной и защищенной принудительной силой государства возможности вступать в правоотношения, но и обязанность вступать в правоотношения в целях реализации функций, возложенных на государственный орган [6, 14]. В данном случае компетенция выступает в качестве разновидности правосубъектности и не может отождествляться с правами и обязанностями органа исполнительной власти.

В состав элементов компетенции следует включать: функции государственного органа, предметы ведения, его полномочия и ответственность. Полномочие описывает лишь максимальные границы правомерного поведения должностных лиц государственного органа, в то время как субъективные права государственного органа, образующие содержание административного правоотношения, реализуются в соответствии с полномочиями, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых актах.

Формирование компетенции органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан связано с государственным устройством Республики Узбекистан. Конституция Республики Узбекистан устанавливает механизм формирования системы и структуры органов исполнительной власти в Республике Каракалпакстан, что предполагает установление определенной самостоятельности органов исполнительной власти Республики Каракалпакстан в решении вопросов, отнесенных к ее исключительному ведению. Также законодательство Республики Узбекистан определяет вопросы совместного ведения двух республик, а также исключительной компетенции органов исполнительной власти Республики Узбекистан. Эти вопросы подлежат урегулированию в договоре между двумя республиками. Так, соответствующие полномочия

могут передаваться органам исполнительной власти Республики Каракалпакстан на основании договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан что наиболее отвечает требованиям Конституции Республики Узбекистан.

Использованная литература:

1. Течиев С.Р. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере Республики Северная Осетия-Алания).- Автореф. дис. ...канд.юрид.наук. –Ростов-на-Дону, 2010, с.4
2. Харитоновна Е.В. Об определении понятий «компетентность» и «компетенция» //Успехи современного естествознания. 2007. № 3. с.67-68
3. Парламентское право России: Учебное пособие /Под ред. И.М. Степанова, Т.Я. Хабриевой. М.: Юристъ,1999, с.34.
4. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь /С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2015, с.382
5. Шалкыбаев К. Орган исполнительной власти: понятие, признаки и основные функции //Вестник КНУ им. Ж. Баласагына: Гуманитарные науки. Специальный выпуск: Материалы международной научнопрактической конференции «Конституция Кыргызской Республики: роль и значение в современном обществе и ее основные ценности». 31 мая – 1 июня 2013 г. Бишкек: КНУ, 2013,с.147-153
6. Течиев С.Р. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере Республики Северная Осетия-Алания).- Автореф. дис. ...канд.юрид.наук. –Ростов-на-Дону, 2010,, стр.14

